

KAUZAL ALOQADORLIK SUIISTE'MOLIGA ALOQADOR MANTIQUIY HIYLALARGA QARSHI KURASH USULLARI

Toshov Xurshid Ilxomovich

O'zMu "Falsafa" kafedrası tayanch doktoranti (DSc), dotsent

E-mail: sujdiniya@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada sababiy aloqadorlikni sun'iy tarzda simulyatsiyalagan holda, kommunikativ akt jarayonlarida manipulyativ effekt hosil qilishni nazarda tutuvchi mantiqiy hiylalar tahlil qilinadi. Ularni aniq kasuslar orqali tadqiq etgan holda, bunday hiylalarga qarshi kurashishning ehtimoliy usullari ochib beriladi. shuningdek, ayni turkumga kiruvchi mantiqiy hiylalarning o'zaro umumiy va farqli jihatlari qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: manipulyatsiya, mantiqiy hiyla, sababiy aloqadorlik, yolg'on analogiya, soxta ergashish, soxta rozilik, isbotlash aylanasi, abstruksiya, muloqot.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЛОГИЧЕСКИМИ УЛОВКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ КАУЗАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Тошов Хуршид Илхомович

Кафедра "Философия" УзГУ докторант (DSc), доцент

E-mail: sujdiniya@mail.ru

Аннотация. В данной статье анализируются логические уловки, предполагающие создание манипулятивного эффекта в процессе коммуникативного акта путем искусственного моделирования причинно-следственных связей. Исследуя их на конкретных примерах, раскрываются возможные способы противодействия таким уловкам. Также проводится сравнительный анализ общих и отличительных особенностей логических уловок, относящихся к данной категории.

Ключевые слова: манипуляция, логическая уловка, причинно-следственная связь, ложная аналогия, ложное следование, мнимое согласие, круг в доказательстве, абстракция, коммуникация.

METHODS OF COMBATING LOGICAL DEVICES RELATED TO CAUSAL CONNECTION ABUSE

Khurshid Toshov Ilxomovich

basic doctoral student, associate professor
National University of Uzbekistan Tashkent,

E-mail: sujdiniya@mail.ru

Abstract. This article analyzes logical ploys aimed at creating a manipulative effect in communicative acts by artificially simulating causal relationships. By examining these ploys through specific cases, potential methods of countering such tricks are revealed. Additionally, a comparative analysis of the common and distinctive aspects of logical ploys belonging to this category is conducted.

Key words: manipulation, logical trickery, causal relationship, false analogy, false following, false consent, circle of proof, obstruction, communication.

Analogiya xuddi induksiya va deduksiya kabi mantiqiy isbotlash usuli bo'lib, ikki voqea, hodisani o'zaro qiyoslab, ularning mos keluvchi tomonlarini ko'rsatishga asoslanadi. Mazkur metoddan foydalangan xolda mohir manipulyatorlar o'zaro taqqoslash mumkin bo'lmagan voqea va hodisalarni muqoyasa etadilar. Shu sabab, bu usul noto'g'ri analogiya deb nomlanadi. O'zaro qiyoslanayotgan vaziyatlar qanchalik o'xshash bo'lsa, analogiya shunchalik haqiqat bo'lib ko'rinadi.

-Bu film sizga qanday qilib yoqmasligi mumkin? Axir, uni atiga 10 daqiqagina ko'rdingiz-ku.

-Filmni yaxshi yoki yomon ekanligini bilishim uchun ana shu 10 daqiqa kifoya. Axir sutni ayniganligini bilishingiz uchun bir qultimgina ichishingiz yetarli-ku.

“Sizning korrupsiya bilan kurashishingiz, xuddi shamol tegirmonlariga qarshi turishday gap”.

“O'zingiz hatto bir marta xam, qo'shiq aytmagan bo'lsangiz, uni yaxshi yoki yomon ekanligini qanday baholaysiz?”

Yolg'on analogiya mantiqiy hiyla turini bartaraf etishda sabab oqibat bog'liqligiga diqqat qaratish lozim. O'zaro muqoyasa etilayotgan narsalarning to'g'ri ekanligini kuzatish zarur. Agar manipulyator tam va rang, harorat va shakl kabi turli mazmundagi narsalarni qiyoslasa, buning noto'g'ri muqoyasa ekanligini bildirish maqsadga muvofiq.

“Ta'kidlaganingizdek, shamol tegirmoniga qarshi turish bema'nilik. Lekin, korrupsiyaga qarshi kurash muhim ahamiyatga ega va g'oyat zarur. Nazarimda siz, mutlaq noto'g'ri narsalarni o'zaro taqqoslayapsiz”.

Soxta ergashish deb nomlangan mantiqiy xiyla turi xam, sabab oqibat bog'liqligiga asoslanadi. Aniqrog'i aynan sabab oqibatni noto'g'ri bog'lab ko'rsatishni anglatadi. Manipulyatorning o'ziga ishonch bilan aytgan xulosalari kishida ushbu bog'liqlikning mavjud ekanligiga shubha qoldirmaydi [1,117].

“Hamyonni aynan u o'g'irladi. Chunki, xonadan oxirgi bo'lib u chiqdi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim”.

“Siz navbat kutib turishni yoqtirasizmi?”

“Yo‘q albatta. Buni kim xam, yoqtirardi”.

“Demak siz,navbatni kutmay surbetlik qilishni yoqtirar ekansiz-da?”

Soxta ergashish mantiqiy hiylasiga qarshi kurash uchun, birinchi navbatda, sabab va oqibat tushunchalarini o‘zaro farqlash zarur. Argumentlash nazariyasiga ko‘ra, argument sabab, tezis esa, oqibat hisoblanadi. Shuni nazardan chetda qoldirmaslik joizki, sababdan oqibat kelib chiqadi, aksincha emas. Shu bois suhbat jarayonida manipulyatorga sabab oqibatning noo‘rin bog‘langanligini ko‘rsatish zarur.

-Xamyonni aynan u o‘g‘irladi, chunki xonadan oxirgi bo‘lib u chiqdi.

- Xonadan oxirgi bo‘lib chiqish, uni o‘g‘ri ekanligini anglatmaydi. Hamyonni u chiqib ketgungacha o‘g‘irlashgan bo‘lishlari xam, mumkin.

-Siz navbatda turishni yoqtirasizmi?

- Yo‘q albatta. Buni kim xam, yoqtirardi.

-Demak, siz o‘z navbatingizni kutmay surbetlik bilan oldinga o‘tib ketadiganlar toifasidan ekansiz-da?

-Siz noto‘g‘ri xulosa qilyapsiz. Navbat kutishni yoqtirmaslik, surbet degani emas.

Sabab oqibat bog‘liqligiga oid yana bir mantiqiy xiyla turi bu, isbotlashning to‘xtovsiz aylanasi deb nomlanadi [2]. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, mantiq qoidalariga ko‘ra, argument tezisni keltirib chiqaradi. Agar argument va tezis mohiyatiga ko‘ra, mutanosib kelsa A.T.. Lekin agar manipulyator o‘z pozitsiyasini himoya qilish maqsadida ushbu usulni qo‘llasa, bu aynan isbotlash aylanasi xiyla turidan foydalanayotganligini anglatadi.

“U boshqalarning g‘oyalarini o‘g‘irlyaydi, chunki, u plagiator. U plagiator, chunki u, boshqalarning g‘oyalarini o‘g‘irlyaydi”.

Mazkur mantiqiy hiylani bartaraf etish murakkab emas. Manipulyatorga isbotlanuvchi tezis, isbotlayotgan argumentga aynan ekanligini ko‘rsatish kifoya. Qisqa mulohazalarda mazkur mantiqiy hiylani aniqlash oson. Biroq, uzun mulohazalar zanjirida uni payqash bir muncha murakkab. Shu bois, uzoq muzokaralar jarayonida e’tiborli bo‘lish, manipulyator isbotlamoqchi bo‘lgan tezis, keltirayotgan argumentlariga aynan emasligini kuzatish lozim

Manipulyatorlar kelishish, ma’qul kabi so‘zlar kishilarning qulog‘iga yoqishini, ularning ongiga samarali ta’sir ko‘rsata olishini yaxshi biladilar. Shu bois, ular bahs jarayonida suhbatdoshlariga go‘yo, g‘alaba qozongandek taassurot qoldiradilar. Bu ma’noda soxta kelishuv mantiqiy hiylasini qo‘llash ayni muddao. Unga ko‘ra, manipulyator raqibiga ayrim jihatlarida yon bergandek ko‘rinadi. Ammo,

asosiy masalalarda, o'z pozitsiyasini singdirishga harakat qiladi. U bir oz yon berish natijasida, muhim o'rinlarda g'olib bo'ladi [3].

-Men investitsion fondlarni inqiroz xavfi yuqori, samarasiz deb bilaman.

-Xa. To'g'ri aytasiz, aksariyat odamlar xam shunday deb o'ylaydilar. Nima uchun shunday? Keling, o'ylab ko'raylik. Sizning xavfsirashingizga qaramay, millionlab odamlar bu fondlarga mablag' ajratmoqdalar va o'z ulushlarini olmoqdalar.

Mazkur hiylaga qarshi kurashishda quyidagi usuldan foydalanish mumkin: Ha, to'g'ri aytasiz, ko'pchilik shunday fikrda kabi so'zlar inson ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi va hamjihatlik kayfiyatini uyg'otadi. Ayniqsa emotsional, agressiyaga ega muzokaralarda ularni qo'llash foydadan xoli emas. Lekin, agar, manipulyator tomonidan hamjihatlik illyuziyasi yaratilsa uni bartaraf etish lozim. Buning uchun qarshi tomoning xulosalarini diqqat bilan eshitish, dastlabki tezisni nazardan qochirmaslik kerak. Shuningdek, har ikkala tomondan keltirilayotgan argumentlarni o'zaro qiyoslash, ularning mos kelmaydigan jihatlariga e'tibor qaratish zarur [4].

Manipulyatorlar raqiblari tomonidan keltirilgan argumentlar, savollarga asosli javob topa olmagan vaqtlarida o'zlarini uni eshitmaganga oladilar. Bu xati harakat keng tarqalgan bo'lib, u nopisandlik deb nomlangan mantiqiy hiyla turiga kiradi. Keltirilgan muhim faktlarni atay tinglamaslik, ularni ongli ravishda payqamaslik to'g'ri yechim bo'lib ko'rinadi. O'zining sodda, jo'nligiga qaramay, nopisandlik mantiqiy hiyla turi kuchli psixologik bosim o'tkazishda xam qo'llaniladi. Sababi emotsional ochiqlikka nisbatan nopisand munosabat inson ruhiyatini destruktiv holatga olib keladi. Bundan tashqari, mazkur mantiqiy hiyla keltirilayotgan axborotning qiymatini pasaytirib ko'rsatishga xam, xizmat qiladi.

Mazkur mantiqiy hiyla turini bartaraf etishda savol va faktlarni takrorlash, qat'iy ohangda ularga manipulyator e'tiborini jalb qilish tavsiya etiladi.

“Men so'zlarimni yana bir marta takrorlayman. Nazarimda, siz ularni atay eshitmayapsiz yoki, menga nisbatan nopisandlik qilyapsiz”.

«Abstruksiya» atamasi lotin tilida (obstruction), to'siq, xato degan ma'nolarni anglatib, destruktiv ritorik mantiqiy hiyla turlaridan birini ifodalaydi. U har qanday vositani qo'llash evaziga bahsni yakunlash maqsadida qo'llaniladi. Manipulyator muzokarani davom ettirishga loyiq, yetarli qarshi argument topa olmagan vaqtda, o'zaro kommunikatsiya jarayonini turli xil emotsional yo'llar bilan to'xtatishga urinadi. Bu ma'noda bahs borayotgan joyni tark etishga tahdid, javob berishni namoyishkorona istamaslik va shunga o'xshash vositalar qo'llaniladi. Aksariyat xollarda manipulyator vaqtdan yutish yoki, raqibining dalil va argumentlariga javob bermaslik maqsadida shunday qiladi.

“Men bu gaplarni ortiq eshitishni istamayman. Bunga mening sabrim yetmaydi”.

“Mening so‘zlarimni qo‘llab quvvatlamas ekansiz, bu yerdan ketganim ma‘qul”.

“Men siz bilan muloqot qilishni istamayman”.

Muzokara jarayonlarini qasddan to‘xtatishni quyidagicha bartaraf etish mumkin:

1. Emotsional og‘irlikni yumshatish yo‘li: “Sizni tushunaman, muzokaramiz boshi berk ko‘chaga kirib qoldi. Keling muammo nimada ekanini o‘ylab ko‘raylik”.

2. Umumiy maqsadni esga solish: “Biz bu yerga o‘zaro bahslashish uchun emas, balki muayyan muammoni hal etish uchun to‘planganmiz. Buning yechimi, sizga xam, menga xam foyda keltiradi”.

3. Muayyan qoida o‘rnatish va kommunikatsiya uchun reglament joriy etish: “Bir birimizni oxirgacha tinglab, gapni bo‘lmaslikka kelishib olsak”.

Odatda har qanday muloqot javob reaksiyasini taqozo etadi. Keltirilgan argumentga nisbatan ikki xil reaksiya bildiriladi. Yo u qo‘llab quvvatlanadi, yoki, asosli tarzda qarshi argument bilan rad etiladi. Biroq, ayrim manipulyatorlar “Foma inkori” mantiqiy hiyla turidan foydalanib, keltirilgan argumentlarni ko‘r ko‘rona, qat‘iy rad etadi.

“Yo‘q bu yolg‘on. Buni qabul qila olmayman. Fikringizni rad etaman. Buni eshitishni xam, istamayman”...

Mazkur mantiqiy hiylani bartaraf etishda manipulyatorning har qanday obro‘sizlantirishiga nisbatan sovuqqon munosabatda bo‘lish hamda uni qarshi javob berishga undash talab etiladi. Bu ma‘noda manipulyatorni ishontirishga urinish befoyda, chunki mazkur ritorik mantiqiy hiyla turining ssenariy rejasi aynan shu maqsadga asoslangan. Shu bois, uni ishontirish emas, javob berishga undash zarur.

“Mayli, bu faktlarga ishonish, yoki, ishonmaslik o‘zingizga havola. Biroq, nima uchun ishonmaganligingizni aniq qilib aytsangiz”.

REFERENCES

1. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. — М.: Изд-во: Эксмо, 2005. С.117.
2. The concept of «primitive thinking» by L. Levi-Bruhl in modern psychology. <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Goryachev>.
3. Манипулятивные Приемы, Используемые Студентами В Общени С Преподавателями В.И. Антоненко¹, В.И. Антоненко, М.А. Котляров. Научный руководитель - Н.А. Антоненко.

4. См., например, Лимнатис Н. Манипулирование: сущность, проявления, пути снятия: философский и i социально-политический анализ. М., 2000.